

QUSHTORON O`SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLARNI AJRATISH

Mamarajabova M.J.
Ubaydullayeva X.A.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, o'zbekiston Respublikasi

Tel: +998 90 902 60 66

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742572>

Dolzarbli: Mamlakatimizda biotexnologiyani o'rganish va uning yutuqlaridan ilmiy – tadqiqot ishlarida hamda amaliyotda foydalanish, biotexnologiya sohasini farmatsevtika sohasi bilan uyg'unlashtirish va shu asosida yangi ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'simlikning tarkibida oshlovchi moddalar, efir moylari va xamazulen saqlashi shamollashga qarshi, bakteritsid, allergiyaga qarshi, yaralarni bitishini tezlashtiruvchi xususiyatga egadir. Shamollashga qarshi ta'siri tarkibida uglevodorodlardan azulen borligi bilan tushuntirilgan.

O'simliklarning dori vositalari fibrinni faoliyatini kuchaytiradi va tromblar hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Qon to'xtatuvchanlik xususiyatning asosida trombositlar sonining ko'payishi va qon oqish vaqtining kamayishi yotadi. Qon to'xtatuvchanlik ta'siri uning tarkibida flavonoidlar borligi bilan ham ifodalanadi. Qonning ivish jarayoniga o'simlik xususiyatining kuchi va yuqoridagilarni hisobga olgan holda mahalliy dorivor o'simlik qushtoron o'simligini biotexnologiyada qo'llash uslublari ham ishlab chiqilmoqda. O'simlikdagi endofit mikroorganizmlar o'simlikda o'sish rivojlanishiga va stress xolatlarida muxim rol o'ynaydi.

Tadqiqotning maqsadi: Zamonaviy biotexnologiya usullarini qo'llagan holda hujayra muhandisligi yo'nalishi orqali dorivor o'simlik qushtoron o'simligidan endofit mikroorganizmlarni ajratish. Ajratilgan endofit mikroorganizmlarning xususiyatlarini o'rganishdan iboratdir.

Usul va uslublar: Qushtoron o'simligining endofitlik xususiyatini o'rganishda ushbu o'simlikning poya, ildiz, barg kabi vegetativ organlari kerak bo'ladi. Ularni o'simlikdan ajratib olishdan oldin o'simlik laminar boksda maxsus steril sharoitda distillangan va sterillangan suvda yuvib tozalanadi. 1-2 atmosfera bosimi va 120°C harorat ish rejimiga ega avtoklavlarda ozuqa muhiti sterillanadi. Yangi uzilgan qushtoron o'simligining qismlaridan foydalaniladi. Bunda 5 mm uzunlikda ildiz, poya, barg qismlaridan qirqib maydalab olinadi. Keyin birinchi bo'lib 70 foizli spirt bilan 1 daqiqa davomida, keyin 2.5 foizli gipoxlorit bilan 5 minut davomida, oxirida sterillanib distillangan suv bilan 5 marta yuviladi. So'ng petri idishlarida tayyor bo'lgan kartoshkali agar va go'sht peptonli agar ozuqa muhitlariga ekiladi va termostatga qo'yiladi. Usul bilan gomogenatning olingan eritmasi ketma-ket ketma-ket suyultirishlar qo'yildi. Oziq-ovqat agar LB (Luria-Bertani) bilan Petri idishlari uchun namunali sirt sterilizatsiyasi sifatini nazorat qilish Oxirgi yuvish suyuqligidan 100 ml idishga LB oziq-ovqat agar bilan sepildi. Tajriba va nazorat ekinlari termostatda 30°C da 48 soat davomida inkubatsiya qilinadi. Agar hech biri tajriba stakanlarida koloniyalar bo'lsa, endofit bakteriyalar borligi xisobga olinadi.

Natijalar: SHunday qilib natijalar quyidagicha: 9 ta petri idishlaridagi ozuqa muhitlariga ekilgan o'simlikning vegetativ organlarida 4 xil turdagi mikroorganizmlar o'sib chiqdi. Bular:

- 1-Enterobacter cloacae
- 2-Pseudomonas flavescens
- 3-Bacillus subtilis
- 4-Cronobacter sp

Xulosalar: Yuqorida amalga oshirilgan ilmiy ish natijalari asosida shunday xulosa qilish mumkinki; Qushtoron o`simligining barg qismlarida *Enterobacter cloacae*, *Cronobacter* sp, poya qismida *Bacillus subtilis*, ildiz qismida *Enterobacter cloacae* turiga kiruvchi endofit mikroorganizmlar aniqlandi. Ajratilgan endofit mikroorganizmlardan biologik faol moddalarni ekstraksiya qilib ajratish uchun foydalaniladi.